

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA DARSLARIDA OG'ZAKI HISOBLASHGA DOIR MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH

Komilova Xanifaxon Fozilovna¹,
Yusupova Nodiraxon Obitovna²

^{1,2} Andijon tumani 22-umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476409>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining darslarida og'zaki hisoblashlarga doir usullarni takomillashtirish va ushbu mashg'ulotlarni ular o'rtasida tashkil etish haqida to'liq bayon etildi.

Kalit so'zlar: o'gzaki hisoblash, yozma hisoblash, arifmetik amallar, tenglama, masala.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki hisoblash malakalari turli-tuman mashqlarni bajarishlari jarayonida shakllanadi. Ushbu mashg'ulotlarning asosiy muhim turlari quyidagilardan iborat:

1. Matematik ifodalarning yechimini topish. Matematik ifodalarning yechimlari turli xil yo'llar bilan yoki so'zlar bilan topilishi mumkin 80 dan 5 ni ayiring; kamayuvchi 80, ayiriluvchi 5, Ayirmaning toping. Ifodalar sonlarning har xil usullarda : bir xonali sonlar bilan (8 —6) ikki xonali sonlar bilan (80—60) va boshqalar bo'lishi mumkin.

Ammo, odatda, og'zaki hisoblash usullari 100 ichidagi sonlar bilan qilingan ishoralarga berilishi zarur.

Ifodani biron bir misol ko'rinishida (og'zaki yoki yozma tarzda): $5 + 3$, $30 - 25$ va yana boshqa usullarda jadval tarzida taqdim etilishi mumkin.

Ifodalarning yechimini topishga doir mashqlardan asosiy maqsad o'quvchilarda puxta hisoblash malakalarini hosil qilishdir, Shu bilan birga ifodalarning qiymatlarini topishga doir mashqlar arifmetik amallar nazariyasi masalalarini o'zlashtirishga ham yordam beradi.

2. Matematik ifodalarni taqqoslash. Bu mashqlar qator variantlarga ega. Ikkita ifoda berilishi mumkin, ularning qiymatlari teng yoki teng masligini aniqlash, agar ular teng bo'lmasa, qaysi biri katta yoki kichikligini aniqlash kerak.

Bunday mashqlarning asosiy maqsadi-arifmetik amallar, ularning xossalari, tengliklar va tengsizliklar haqidagi bilimlarni o'zlashtirishga yordam berishdir.

Taqqoslashga doir mashqlar hisoblash malakasini shakllantirishga yordam beradi

3. Tenglamalarni yechish. Og'zaki mashqlar sifatida turli tenglamaalar ham

beriladi. Bular avvalo, sodda ko'rinishdagi tenglamalardir [$x^4 - 2 = 10$]. Bunday mashqlarning vazifasi tenglamalarni yechish uquvini ishlab chiqish, o'quvchilarga arifmetik amalarning komponentlari va natijasi orasidagi bog'lanishni o'zlashtirish, hisoblash malakalarini hosil qilishga yordam berishdir.

4. Masalalarni yechish. Og'zaki yechish uchun sodda masalalar bilan bir qatorda murakkab masalalar ham beriladi.

Bunday mashqlar masalalar yechish uquvini hosil qilish maqsadida kiritiladi va nazariy bilimlarni o'zlashtirish hamda hisoblash malakalarini shakllantirishga yordam beradi.

Og'zaki hisoblash malakalarini tekshirish maqsadida sinfning barcha o'quvchilari bilan misol va masalalar yechishda qo'llaniladi. O'qituvchi misolni aytadi, o'quvchilar og'zaki yechib, daftaridagi taalluqli raqam to'g'risiga faqat javoblarini yozib qo'yadilar. Bunday topshiriqni har bir darsda 7–10 minut davomida o'tkazish maqsadga muvofiq.

Arifmetik misollarni yechilishini o'rganishda oldin o'quvchilar ongiga uning ma'nosini, mazmunini yetkazish kerak. Bu ish predmetlarning har xil to'plamlari bilan amaliy ishlar bajarish asosida o'tkaziladi. O'quvchilarni qo'shish va ayirish amallarining ma'nosi bilan tanishtirish ikki to'plam elementlarini birlashtirishga oid va berilgan to'plamdan uning qismlarini ajratish kabi amaliy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Qo'shish amali sonlarni ko'paytirish amallari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ko'paytirish uning komponentlari bilan natijalari orasidagi bog'lanishlarni o'rganish o'z navbatida bo'lish amalini o'rganish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Arifmetik amallarni o'rganishdagi masalalardan biri og'zaki va yozma hisoblash usullarini ongli o'zlashtirish, hisoblash malaka va ko'nikmalarini shakllantirish bilan bog'liqdir.

Og'zaki hisoblashlarning asosiy ko'nikmalari 1- va 2-sinflarda shakllanadi. Og'zaki hisoblash usullari ham, yozma hisoblash usullari ham amallar xossalari va ulardan kelib chiqadigan natijalarni amallar komponentlari bilan natijalari orasidagi bog'lanishlarni bilganlikka asoslanadi. Ammo og'zaki va yozma hisoblash usullarining farq qiluvchi xossalari ham bor.

Og'zaki hisoblashlar:

1. Hisoblashlar yozuvlarsiz (ya'ni xotirada bajariladi) yoki yozuvlar bilan tushuntirib berilishi mumkin.

Bunda yechimlarni:

a) tushuntirishlarni to'la yozish bilan (ya'ni hisoblash usulini dastlabki mustahkamlash bosqichida) berish mumkin. masalan:

$34 + 3 = (30 + 4) + 3 = 30 + (4 + 3) = 37$, $9 + 3 = 9 + (1 + 2) = (9 + 1) + 2 = 12$
va hokazo.

b) berilganlarni va natijalarni yozish mumkin. masalan,

$$34 + 4 = 37$$

$$9 + 3 = 12.$$

d) hisoblash natijalarini raqamlab yozish mumkin. masalan, 1) 37, 2) 12 ..

2. Hisoblashlar yuqori xona birliklaridan boshlab bajariladi. masalan,
 $430 - 210 = (400 + 30) - (200 + 10) = (400 - 200) + (30 - 10) = 200 + 20 = 220$

3. Oraliq natijalar xotirada saqlanadi,

4. Hisoblashlar har xil usullar bilan bajarilishi mumkin. masalan,

$$26 * 12 = 26 * (10 + 2) = 26 * 10 + 26 * 2 = 260 + 52 = 312:$$

$$26 * 12 = (20 + 6) * 12 = 20 * 12 + 6 * 12 = 240 + 72 = 312;$$

$$26 * 12 = 26 * (3 * 4) = (26 * 3) * 4 = 78 * 4 = 312$$

5. Amallar 10 va 100, engilroq hollarda 1000 ichida va ko'p xonali sonlar ustida hisoblashlarning og'zaki usullaridan foydalanib bajariladi.

Masalan:

$$54024:6=9004$$

Ba'zi misollarni og'zaki ham, yozma ham yechish mumkin. Bu hollarda o'quvchilar yechimlarni taqqoslab arifmetik amallarning mazmunini va sonlar ustida bajarilayotgan amallar mazmunini yaxshi tushunib oladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedov M., Abduraxmonova N., Jumayev M.E. Birinchi sinf matematika darsligi metodik qo'llanma.) Toshkent. — "Sharqr" 2005 yil,

2. Bikbayeva N.U, R.I. Sidelnikova, G.A. Adambekova. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. (O'rta maktab boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma.) Toshkent. — "O'qituvchi" 1996 yil.

3. Jumayev M.E, Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. (KHK uchun) Toshkent. — "Ilm Ziyo" 2005 yil.

4. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G'. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. (darslik.) Toshkent. — "Fan va texnologiya" 2005 yil.

5. Jumayev M.E, Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan praktikum. Toshkent. — "O'qituvchi" 2004 yil.